

O'ZBEK VA TURK TILLARIDA KELISHIK QO'SHIMCHALARINING UMUMIY VA FARQLI JIHATLARI

*G.Jo'raboyeva, FarDU dotsenti v.b. (PhD),
S.Alisherova, FarDU talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek va turk tillarida kelishik qo'shimchalari qiyoslanib, o'xshash va farqli jihatlari aniqlangan. Ularning qadimgi bobo til davridagi qo'shimchalar bilan mushtarakligi solishtirilgan.

Kalit so'z va iboralar: *agglyutinativ xususiyat, tovush mosligi, bosh, qaratqich, tushum, jo'nalish, o'rin-payt, chiqish kelishigi, vosita shakli, tenglik shakli.*

Otlardagi kelishik kategoriyasi agglyutinativ xususiyatga ega bo'lgan turkiy tillarning asosiy qonuniyatlaridan biridir. Otlarning kelishiklar bilan turlanishi bosh kelishik holatining o'zgarishidir. Kelishiklar otlarning boshqa so'zlar bilan bo'lgan munosabatini ko'rsatadi. Bu munosabat predmetning boshqa narsa-buyum, harakat, belgi bilan aloqasini ifodalaydi.

Qadimgi turkiy til bo'yicha yozilgan ishlarda kelishiklar soni to'g'risida har xilliklar uchraydi. Jumladan, V.V.Radlov yozma obidalar tilida kelishiklar soni 8 ta bo'lgan desa, I.A.Batmanov 6 ta ekanligini ta'kidlaydi. Shu bilan bir qatorda V.I.Nasilov va A.Islyamovlar qadimda kelishiklar 7 ta bo'lgan degan fikrni bayon qiladilar. Hozirgi turkiy tillarda esa 5-7 ta orasida kelishik qo'shimchalari uchraydi. Biz tadqiq etmoqchi bo'lgan o'zbek tilida ularning soni 6 tani, turk tilida esa 8 tani tashkil etadi. O'zbek tilida kelishik qo'shimchalari otni otga va otni fe'lga munosabatga kiritish uchun xizmat qiladi. Turk tilida ham **kelishiklar (hâl ekleri || ad durum ekleri)** xuddi shunday xususiyatga ega:

1. Bosh kelishik (Yalın Hâl || Yalın Durum) har ikki tilda ham hech qanday qo'shimchasiz, ya'ni morfologik ko'rsatkichsiz ifodalanadi. Boshqa kelishik turlari esa bosh kelishikka maxsus affikslar qo'shilib hosil qilinadi. Bosh kelishikdagi ism *kim (kim), nima (ne), qayer (neresi)* so'roqlaridan biriga javob bo'ladi: *qo'l (el), qurol (silah), o'lim (ölüm), botir (bahadır), ko'mak (yardım), polvon (pehlivan)* kabi. **M.: Adabiyot bezangan, ziynatlangan bir shakldir – Edebiyat süslenmiş bir formdur** (A.Fitrat).

2. Qaratqich kelishigi (İlgi Hâli || Tamlayan Durumu). O'zbek tilida bu kelishik **-ning** qo'shimchasi orqali hosil qilinib, *kimning (kimin), nimaning (neyin), qayerning (nerenin)* so'roqlaridan biriga javob bo'ladi. Turk tilida esa singarmonizm (Ünlü Uyumu) natijasida bu qo'shimchanning 8 ta varianti: undosh bilan tugagan so'zlarga **+ın, +in,**

+un, +ün; unli bilan tugagan so'zlarga **+nın, +nin, +nun, +nün** qo'llanadi: *bizning (bizim), maktabning (okulun), ularning (onların), otaning (babanın), buning (bunun), uning (onun)*.

M.: Fazliddin "tomosha bog"da kezgan singari, sekin-sekin yurib, **bog'ning** har jihatini ko'zdan kechira boshladi – Fazleddin, sanki "seyirci bahçesi"nde dolaşmış gibi, **bahçenin** her yönünü inceleyerek yavaş yavaş yürümeye başladı (Oybek).

Qaratqich kelishigi har ikki tilda ham belgili (belirtili ad tamlaması) – *uyning eshigi (evin kapısı), uning sumkasi (onun çantası)* yoki belgisiz (belirtisiz ad tamlaması) – *maktab bog'i (okul bahçesi), o'quvchi sumkasi (öğrenci çantası)* shaklda qo'llanishi mumkin.

3. Tushum kelishigi (Yükleme Hâli || Belirtme Durumu). O'zbek tilida ushbu kelishik **-ni** qo'simchasi bilan ifodalansa, turk tilida uning **+ı, +i, +u, +ü** shakllari mavjud. Bu kelishikdagi ism *kimni (kimi), nimani (neyi), qayerni (nereyi)* so'roqlariga javob bo'ladi: *uyini (evi), imzoni (imzayı), maktabni (okulu), ko'llarni (gölleri), binoni (binayı), tovuqni (tavuğu)*.

M.: *Yashiray deb ko'zda yoshini, Quchib oldi qizning boshini – Gözyaşlarını saklamak için kızın başına sarıldı* (E.Rahim).

Turk tilida tushum kelishigi qo'shimchalari unli bilan tugagan so'zlarga qo'shilganda **y** undoshining orttirilishi (*pencereyi, gemiyi, kahvaltıyı*), ba'zi olmoshlar va moslashuvli birikma (qaralmish) tarkibida kelganda esa undan oldin **n** tovushining orttirilishi kuzatiladi (*bunu, şunu, onu; arabanın kapısını, kitabın sayfasını*).

Har ikki tilda ham tushum kelishigidagi so'z belgili (belirtili) yoki belgisiz (belirtisiz) holda qo'llana oladi: *kitob oldim (kitap aldım) – kitobni oldim (kitabı aldım)*.

4. Jo'nalish kelishigi (Yönelme Hâli || Yönelme Durumu). Bu kelishik o'zbek tilida **-ga (-ka, -qa)** affikslari orqali ifodalanadi. Turk tilida **+a, +e** tarzida qo'llaniladi: *bizga (bize), uyga (eve), boshga (baş), bolaga (çocuğa)* kabi. Y.Abdurasulov qadimgi turkiy tilda jo'nalish kelishigi shakli asosan **-a// -ä** bo'lib, uning tarkibidagi **g, k, q, g'** elementlari ma'noni aniqlashtiruvchi vosita sifatida keyin hosil qilinganini ta'kidlaydi. Gapda bu kelishik shaklida turgan ismlarga *kimga (kime), nimaga (neye), qayerga (nereye)* so'roqlari beriladi.

Turk tilida jo'nalish kelishigi unli bilan tugagan so'zlarga qo'shilganda, uning oldidan **y** undoshi orttiriladi: *Türkiye'ye, kapıya, arabaya, babaya*. III shaxs egalik qo'shimchalaridan keyin kelganda esa oraga bir **n** undoshi kiradi: *eline, ellerine, arabasına, arabalarına* kabi.

M.: *Dodxohning bu dunyoda mansab va ravnaqlari sarbaland bo'lib, oxiratda firdavsga sazovor bo'lsinlar – Dodkhoh'un bu dünyadaki kariyeri*

ve ilerlemesi iyi olacak, ahirette **cennete** kavuşacak (Hamza, "Boy ila xizmatchi").

5. O'rin-payt kelishigi (Bulunma Hâli || Bulunma Durumu). O'zbek tilida otga **-da** qo'shimchasini qo'shish orqali hosil qilinadi. Turkchada tovushlar moslashuvi (ses uyumu) natijasida bu qo'shimcha 4 xil **+da, +de, +ta, +te** shaklida uchraydi. Ushbu kelishikdagi ism *kimda* (*kimde*), *nimada* (*nede*), *qayerda* (*nerede*) so'roqlariga javob bo'ladi: *onada* (*annede*), *unda* (*onda*), *maktabda* (*okulda*), *kabinetda* (*bölmede*), *mamlakatda* (*memlekette*), *qamoqda* (*hapiste*).

M.: Otamlar **bu yerda** qolmoqchilar, sardoba qurishni o'ylayaptilar - Babamlar **burada** kalmak istiyor, sarnıç yapmayı düşünüyörlar (Mirmuhsin, Me'mor).

Turk tilida egalikning III shaxs birlik va ko'plik qo'shimchasi va o'rin-payt kelishigi orasida **n** undoshi orttiriladi: *elinde*, *gözünde*, *yüzünde*, *ellerinde*, *gözlerinde* kabi.

6. Chiqish kelishigi (Ayrılma Hâli || Çıkma Hâli || Uzaklaşma Durumu). Bu qo'shimcha o'zbek tilida **-dan** qo'shimchasi bilan turk tilida esa **+dan, +den, +tan, +ten** shakllari bilan ifodalanadi: *dindan* (*dinden*), *navbatchidan* (*nöbetçiden*), *suvdan* (*sudan*), *Toshkentdan* (*Taşkent'ten*), *bizdan* (*bizden*), *ko'ldan* (*gölden*). Bu kelishikdagi ismlar gap tarkibida *kimdan* (*kimden*), *nimadan* (*neden*), *qayerdan* (*nereden*) so'roqlarini berish orqali topiladi.

M.: *Ish ishtaha ochar, dangasa ishdan qochar* – *Çalışmak insanı acıktırır, tembel ise çalışmaktan kaçınır* (Maqol).

Turk tilida III shaxs egalik qo'shimchalaridan so'ng va bu kelishikdan oldin **n** undoshining orttirilishi kuzatiladi: *evinden*, *gözlerinden*, *elinden*, *annesinden*.

O'zbek tilidan farqli ravishda turk tilida **vosita kelishigi (vasita hâli)** va **tenglik kelishigi (eşitlik hâli)** ham mavjud bo'lib, ular quyidagicha ifodalanadi:

1. Vasita Hâli || Vasita Durumu (Vosita shakli). Otning fe'lga bir vosita ekanligini ko'rsatadi va vosita, zamon ma'nolarini ifodalaydi. Vosita kelishigining qo'shimchasi eski turkchada **+(I)n / +(U)n** bilan hosil qilingan, ayni paytda bu eskirgan qo'shimcha iste'moldan chiqqan bo'lib, hozirgi zamon turk tilida ba'zi ravishlar tarkibidagina saqlanib qolgan: *yaz-in* (*yozda*), *kış-in* (*qishda*), *öğle-n* (*tush paytida*).

+(I)n / +(U)n qo'shimchasi iste'moldan chiqishi bilan uning o'rnini **ile (bilan)** ko'makchisi egallagan va hozirgi vaqtda bu ko'makchidan qo'shimchaga aylangan **+(y)la**, **+(y)le** ko'rsatkichlari vosita shakli (vasita hâli) hisoblanadi: *göz-le* (*ko'z bilan*), *düşünce-y-le* (*fikr bilan*), *dil-le* (*til bilan*), *duyguları-y-la* (*tuyg'ulari bilan*).

2. Eşitlik Hâli || Eşitlik Durumu (Tenglik shakli). O'xshashlikni ifodalab, otni fe'lga bog'lashga xizmat qiladi. Bu kelishik qo'shimchasi: **+ca, +ce, +ça, +çe** dir. U sifat jihatdan tenglik, o'xshashlik, miqdor ma'nolarini bildiradi. O'zbek tilidagi **-cha, -day/-dek** qo'shimchalariga qiyoslash mumkin: *insan-ca (insonday), aylar-ca (oylarcha), yavaş-ça (sekingina), ben-ce (menimcha), fazla-ca (ko'pgina), özbek-çe (o'zbekka xos)*.

Turk tilshunosi Zeynep Korkmaz bu qo'shimchani keyinchalik so'z yasovchiga aylanishi natijasida kelishik sifatida qo'llanilishi ancha cheklanganligini ta'kidlaydi.

O'zbek va turk tillaridagi kelishik shakllari ko'p jihatdan o'xshash bo'lsa-da, ba'zan tarjimada ular orasida quyidagicha farqli jihatlar ham uchraydi.

M.: *Derse başladık – Darsni boshladik; Sana kızdım – Sendan jahlim chiqdi; Seni merak ettim – Sendan xavotir oldim; Sana sordum – Sendan so'radim.*

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, o'zbek va turk tillarida kelishik qo'shimchalari asosan singlarmonizm hodisasining mavjud yoki mavjud emasligi hisobiga qo'shimchalarda farqlanishi mumkin, lekin ularning kelib chiqish o'zagi, shakllangan bobo tili bir bo'lganligi bois vazifalarida umumiy tomonlari ko'p ekanligi kuzatildi.

Adabiyotlar:

1. Abdurasulov Y. Turkiy tillarning qiyosiy-tarixiy grammatikasi. – Toshkent: Fan, 2009.

2. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Universitet, 2006.

3. Xudoyberganova Z., Hamidov X. Turk tilining nazariy grammatikasi. – Toshkent: Tafakkur Bo'stoni, 2015.

4. Zeynep Korkmaz. Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi). – Ankara: Türk Dil Kurumu, 2009.

5. Hüseyin Yıldırım. Özbek Türkçesi. – Ankara: Delta Kültür Yayınevi, 2020.